

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ НА ФОНІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

PECULIARITIES OF ATRIAL FIBRILLATION ACCORDING TO HYPERTENSION OF HEART DISEASE

**Кулаєць В. М., Кулаєць Н. М.
Kulaiets V. M., Kulaiets N. M.**

Національний медичний університет
Кафедра терапії і сімейної медицини ПО
м. Івано-Франківськ, Україна
National Medical University

Department of Therapy and family medicine postgraduate education
Ivano-Frankivsk, Ukraine
e-mail: virakulaiets@gmail.com

Актуальність. В сучасних наукових працях прослідковується такий термін як «гіпертонічна хвороба серця» (ГХС). Її визначають як прояв артеріальної гіпертензії (АГ) II-III ст. та змін в лівому шлуночку (ЛШ), лівому передсерді (ЛП) і коронарних артеріях. При АГ найчастіше виникає концентричне ремоделювання, а далі концентрична гіпертрофія ЛШ. При цьому збільшується маса міокарда ЛШ, що, через перевантаження тиском, асоціюється з розширенням ЛП і розвитком ФП. Наслідком гіпертрофічного процесу є розвиток фіброзу. Виникненню ФП сприяє формування ділянок re-entry довкола зон фіброзу в гіпертрофованій частині міокарда. Тому ФП доцільно розглядати як один з проявів ГХС.

Мета дослідження: визначити вплив гіпертрофії міокарда на виникнення і персистенцію ФП при АГ. Матеріали і методи дослідження. Обстежено 100 пацієнтів з ФП та АГ. Чоловіків - 56,5%, жінок - 43,5%. ГХС виявлена у 67,2% хворих з АГ.

Результати дослідження. Анамнез АГ становив 14,3 р при ГХС та 7,9 р в осіб без неї ($p=0,01$). ГХС частіше зустрічалася серед чоловіків - 58,5% проти 41,5% жінок. Виявлено зв'язок між розвитком першого епізоду ФП та віком ($p=0,007$), наявністю передсердних ($p=0,01$) та шлуночкових ($p=0,02$) екстрасистол, концентричною гіпертрофією ЛШ ($p=0,05$). Проте найбільш значущими предикторами виникнення епізоду ФП виявились вік ($p=0,002$) та концентрична гіпертрофія ЛШ ($p=0,004$). Доведено, що при різних ступенях АГ збільшується відносна товщина стінок (ВТС): при I ст. - 0,43 см, при II ст. - 0,48 см, при III ст. - 0,52 см. та індекс маси міокарда: при I ст. - 100,6 г/м², при II ст. - 134 г/м², при III ст. - 150,3 г/м². Проте збільшення ВТС залежить не лише від ступеня АГ, а й від збільшення її тривалості та рівня САТ ($p=0,0001$).

Висновок. Отже, безпосередній вплив на розвиток гіпертрофії міокарда мають ступінь АГ, більша її тривалість та рівень САТ. ГХС асоціюється з тривалістю АГ близько 14 років та чоловічою статтю. На розвиток ФП при ГХС впливали вік та концентрична гіпертрофія.